

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ - «ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЫЛЕВЫМИ БУРЯМИ И СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ И ОБШИРНЫХ ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ.

А. Мухаммадиев¹, А. Пулатов², Б. Чориев²

¹Кокандский филиал ТГТУ им. И. Каримова

²Акционерное общество «Bosh Maxsus Konstruktorlik Byurosi-Agromash»

Аннотация. В настоящее время, когда на планете повсеместно меняются климатические условия, в Узбекистане, да и во всей Центральной Азии и Казахстане, серьёзные проблемы вызывают сильные пылевые бури. На «гребне волны» развития автомобильного транспорта и промышленной индустрии наша природа уже не в силах справляться с продуктами деятельности человека. В результате в городах и кишлаках нашей страны, на полях и пастбищах происходит образование «пылевых облаков» и смога. А это, в свою очередь, вызывает различные виды лёгочных заболеваний, аллергических приступов и многих других заболеваний. В данной статье мы попробуем раскрыть один из способов борьбы с пылевыми бурями и их последствиями, а также способ уменьшить «облака смога» в городах и сёлах с помощью применения новых достижений в развитии одного из направлений агроэлектротехнологий – Ультрафиолетовое облучение растений.

Ключевые слова: семена, саженцы, древесно-кустарниковые растения, почва, растения травяных культур, посевной и посадочный материал, электротехнология, ультрафиолетовое облучение, источник питания, технические средства, трактор, энергетические установки.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11050396>

Введение

Так что же такое пылевые бури? Какие причины их вызывают?

1. В Оклахоме в 19 веке поселились выходцы из Восточной Европы: чехи, украинцы и многие другие, которые вели хозяйство так же, как у себя на родине: применяли глубокую вспашку, вырубали леса с глубокими корнями для новых сельхозугодий, сажали много хлопчатника. Спустя 50 лет эксплуатации земля истощилась, а в 20-е годы сюда пришли засуха и пылевые бури.

2. Во время Первой мировой войны производство сельхозпродукции в Европе упало, цены на нее возросли, и фермеры американской равнины многократно увеличили урожай, занимая все новые площади и хищнически эксплуатируя почву, что привело к ее эрозии.

3. Засуха была вызвана тем, что температура тропических вод Тихого океана оказалась ниже обычной, в то время как в Атлантическом океане сложилась обратная ситуация – этот эффект называется Ла-Нинья. Такие изменения привели к масштабным перестройкам атмосферы – ослабевшие ветры попросту перестали доносить влагу Мексиканского залива до Центральных и Великих равнин, сбрасывая ее гораздо южнее, чем обычно.

Иначе говоря, пылевые бури – это частицы почвенного покрова, который из-за отсутствия влаги претерпел разрушение, переносимые ветром на различные расстояния. Чем больше скорость и сильнее напор, тем большее количество частиц поднимается ветром.

[1]

Не маловажный вопрос, стоящий перед нами – как бороться с пылевыми бурями? Как их предотвратить?

Президент США Теодор Рузвельт, ознакомившись с данными, предоставленными ему статистическими службами и учитывая колоссальный масштаб проблемы, отправил инженерный корпус вооруженных сил для анализа и решения проблемы.

Проанализировав имеющуюся ситуацию, специалисты дали рекомендации для сокращения пылевых бурь. Вот некоторые из них:

1. строительство более сотни больших и малых озер
2. создание лесополос для защиты от ветра
3. массовая посадка деревьев, создание парков и рощиц вокруг озер и населенных пунктов
4. обучающие занятия с фермерами, по итогам которых те отказались от выращивания хлопчатника, требующего обильного полива и истощающего почву, и сфокусировались на других видах сельхозпродукции. Осознав вред глубокой отвальной вспашки, фермеры стали использовать щадящие методы обработки почвы. Кстати, давно уже рекомендуется безотвальная вспашка, сохраняющая верхний слой земли при сохранении урожайности посевов
5. принятие законов, защищающих зеленые зоны и водоемы.

Эти рекомендации были воплощены в жизнь, в результате преобразований в течение почти 90 лет в Оклахоме не было ни одной пылевой бури! Рекомендации очень просты по своему содержанию, понятны, доходчивы и очевидны. Особенно в аспекте происходящего в зоне дна высохшего Аральского моря и других регионов Узбекистана. Для их внедрения нужна лишь политическая воля и настойчивость, проявленные Рузвельтом. А народ всячески поддержит хорошие и полезные начинания и рекомендации. Кому же хочется дышать пылью?

Постановка проблемы. С международных трибун политики разного ранга указывают на то, что Узбекистан является одной из стран экологического бедствия. «Водные ресурсы в Узбекистане нерационально используются, города покрываются токсичной пылью, а страна постепенно превращается в пустыню. Если это не остановить, то населению Узбекистана грозит экологическая катастрофа». [2]

На современном этапе социально-экономического развития Республики одной из востребованных и первоочередных приоритетов Государственной политики является обеспечение экологической безопасности, которая была выдвинута на повестку дня на основе инициатив Президента РУз [3,4,5,6].

Методы

Методы исследований - аналитические на основе анализа современного состояния изученности проблемы, применяемых технологий и технических средств, метод конечных элементов.

Результаты исследований

Для осуществления выбранного направления действий по предотвращению негативного влияния имеющейся экологической ситуации в стране необходимо на практике изучить опыт других стран, столкнувшихся с аналогичной проблемой. Полученные данные переработать, наметить, в соответствии со сложившейся ситуацией в регионах нашей страны разработать необходимые мероприятия и постараться осуществить их в полном объеме.

Ниже приводятся основные направления по предотвращению ветровой эрозии почвы и образования пылевых бурь:

1. Создать в фермерских и лесных хозяйствах Республики широкополосные (до 30 метров) лесозащитные полосы, окружающие фермерские поля, пастбищные угодья, стоящие вдоль автомобильных и железных дорог. Лесозащитные полосы должны состоять

из лиственных древесно-кустарниковых растений, адаптированных к климатическим условиям Узбекистана;

2. Создать парковые лиственные древесно-кустарниковые насаждения в городах и кишлаках нашей страны. Лиственные деревья и кустарники предотвратят образование смога и очистят воздух;

3. Создать искусственные водохранилища, обнеся их лесозащитными (шириной до 20 метров) насаждениями;

4. Внедрить в сельское хозяйство методы безотвальной вспашки почвы;

5. Внедрить в сельскохозяйственное производство и в лесопитомники капельное орошение растений;

6. Внедрить в сельскохозяйственное и лесохозяйственное производства передовые достижения агроэлектротехнологий, что позволит ускорить приживаемость и рост растений, получить семена, устойчивые к вирусам и болезням. [7]

Иными словами, в настоящее время возникла необходимость внедрения в производственные процессы в сельском и лесном хозяйствах новых достижений «зелёных технологий». В условиях сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства зелёные технологии позволяют снизить негативные воздействия человека на окружающую среду, а при правильно выстроенном процессе внедрения обеспечивают успешное ведение сельского и лесного хозяйств и способствуют устойчивому их развитию.

Направления инновационного развития сельского и лесного хозяйств в настоящее время ориентированы на технологии, которые являются одновременно прибыльными, экономически бережливыми и более безопасными для окружающей среды. Одной из основных целей бережливого производства можно выделить применение экологически чистых технологий, эффективное использование ресурсов при повышении урожайности и продуктивности, что достигается и при помощи использования зелёных технологий.

Иначе говоря, цели, задачи и технологии с позиции бережливости и в рамках зелёной экономики – совпадают.

Одно из направлений «зелёных технологий» - облучение семян, саженцев, растений в период вегетации и почвенного покрова ультрафиолетовыми лучами. В своём повествовании мы тщательно проанализируем опыт зарубежных и узбекских учёных, рассматривающих аспект внедрения данной технологии в сельскохозяйственное производство. Авторами рассмотрено воздействие ультрафиолетового излучения на клетки семян, саженцев, растений во время обработки и преимущества, которые будут достигнуты в результате проведённых мероприятий. [8]

Так чем же уникален предлагаемый метод обработки растений и почвенного покрова?

Для понимания сущности последствий электротехнического воздействия на биологический объект с научной точки зрения – семена и растения различных сельскохозяйственных и лесохозяйственных культур необходимо совершить краткий экскурс в результаты проводимых исследований и понять происходящее в жизнедеятельности клетки при облучении объектов исследований на уровне клетки с целью раскрытия их скрытых потенциальных физиологических возможностей. Ниже вкратце изложим упрощённую схему жизнедеятельности клетки.

При ультрафиолетовом облучении (УФО) семян, саженцев и растений изменяется проницаемость биологических мембран клеток, что приводит к стимуляции начальных ростовых процессов. В результате УФО в семенах, саженцах и растениях изменяется уровень окисления липидов, рН и активность АТФ, что ведёт к усилению биоэнергетических и биосинтетических процессов, которые приводят к увеличению энергетического потенциала семян, саженцев и растений. УФО мобилизует в семенах

генетически заложенные резервы роста, которые обусловлены многовековой адаптацией растений к солнечному излучению, что приводит к усилению роста и развития растений. [9]

При облучении «первой жертвой» является оболочка клетки – внешняя мембрана. Далее, в зависимости от длины волны ультрафиолетового излучения, в клетках растений происходят процессы фотолиза и денатурации белков. Процессы фотолиза и денатурации белков идут параллельно друг другу и независимо друг от друга. [10,11,12,13]

Это вызывается разными диапазонами излучения: лучи с длиной волны 280 – 320 нм вызывают фотолиз, а лучи с длиной волны 250 – 265 нм – денатурацию. [14]

Ультрафиолетовое излучение (УФИ) с длиной волны 253 – 267 нм наиболее эффективно уничтожает микроорганизмы. Если принять максимум эффекта за 100%, то активность лучей с длиной волны 290 нм составит 30%, а с длиной волны 300 нм – 6%, а лучей света с длиной волны 400 нм – 0,01%.

Чувствительность микроорганизмов к ультрафиолетовым лучам (УФЛ) особенно велика в период деления и непосредственно перед ним. [10,11,12,13]

Кривые бактерицидного эффекта торможения и роста клеток практически совпадают с кривой поглощения нуклеиновыми кислотами. Следовательно, денатурация и фотолиз нуклеиновых кислот приводит к прекращению деления и роста клеток микроорганизмов, а в больших дозах – к их гибели.

Бактерицидные свойства УФЛ имеют много направлений своего использования. Их применяют при дезинфекции воздуха, медицинских инструментов, увеличивают сроки хранения пищевых продуктов, обеззараживают питьевую воду, инактивируют вирусы при приготовлении вакцин.

Иначе говоря, ультрафиолетовое облучение необходимо применять не только при подготовке семян и саженцев к проведению сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ, но и при проведении посевных и посадочных работ для облучения почвенного покрова за один проход с высевом семян и посадкой саженцев, а также при обработке растений в вегетативный период. Применение УФО растений также приносит огромную пользу окружающей среде, исключив из цепочки культивирования растений применение различных ядохимикатов.

Проведённые лабораторные исследования по всхожести семян пустынных и сельскохозяйственных растений показали отличные результаты прорастания семян. [14]

Но для практического осуществления ультрафиолетового воздействия на растения по системе «семя, почва, растение» необходимы специализированные технические средства.

Специалистами АО «ВМКВ-Agromash», конструкторское бюро по проектированию и изготовлению сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, в тесном сотрудничестве с учёными научно-исследовательских организаций Узбекистана таких как НИИ МСХ РУз, НИИ ЛХ РУз, НИУ «ТИИМСХ» был разработан специализированный комплекс технических средств из 12 машин для осуществления полного цикла технологии культивирования различных видов растений (в основном пустынных растений древесно-кустарниковых и травяных культур). Каждая машина предназначена для выполнения определённо-поставленных функциональных задач.

Предлагаемый комплекс специализированной техники способен надёжно работать в тяжёлых почвенно-климатических условиях регионов нашей Республики.

В обозримом будущем возможно будет применение Беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для выполнения задач на удалённых участках и плантациях [15].

Реализация предлагаемых мероприятий позволит решить как вопросы, связанные с внедрением в лесохозяйственное производство не только традиционных видов растений древесно-кустарниковых и травяных культур различных регионов Республики Узбекистан,

но и новых видов растений, не традиционных для региона нашей страны (рис.1), так и вопросы, связанные с механизацией работ при выращивании растений с применением специального комплекса машин и орудий, в том числе Установок ультрафиолетовой обработки, (рис.2). Эффективность применения ультрафиолетовой обработки различных семян и растений доказана многочисленными исследованиями как узбекских, так и зарубежных ученых [16].

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫХ И СОЛЕУСТОЙЧИВЫХ РАСТЕНИЙ

В ЛЕСНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рис 1. Схема культивирования засухоустойчивых и солеустойчивых растений и ожидаемые результаты от внедрения данных растений в лесные хозяйства зоны опустыненных и деградированных земель.

Применение в ходе реализации разработанных мероприятий мобильных и стационарных видов «Установки ультрафиолетового облучения растений» позволит увеличить процент всхожести семян, уменьшить срок их прорастания, увеличить процент приживаемости высаженных саженцев, темпы роста и развития растений в вегетативный период, защитить их от болезней и вредителей, получить добротные семена для последующих лесохозяйственных работ, жизнестойкие травяные и древесно-кустарниковые насаждения. [10,17]

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ПУСТЫННЫХ РАСТЕНИЙ

Рис 2. Схема использования установки ультрафиолетового облучения растений

Значительная роль в борьбе с пылевыми бурями и смогом в городах и кишлаках нашей Республики отводится внедрению и культивированию различных растений древесно-кустарниковых культур, а на открытых пространствах – ещё и растений травяных культур. Правильная и своевременная организации и проведение предпосевной обработки семян в

периоды их хранения или непосредственно перед посевом, обработки саженцев непосредственно перед высадкой на выделенных участках или при создании лесозащитных полос, обработка почвенного покрова при проведении высева семян и посадке саженцев, обработка почвенного покрова одновременно с обработкой растений в вегетационный период, а также мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями.

Рис. 3 Агротехнические и электротехнологические операции для производства посевных семян пастбищных культур на семеноводческих площадках.

Наличие в городах, кишлаках, в лесопитомниках и на открытых пространствах растений, устойчивых к воздействию болезнетворных микробов и вирусов, а также и других вредителей, наилучший гарант создания устойчивых зелёных насаждений для оздоровления состояния воздуха и борьбы с пылевыми бурями. А для дальнейшего развития растений – наличие высококачественного, болезнеустойчивого посевного и посадочного материала.

Здоровый и качественный посевной и посадочный материал – гарант получения ожидаемого результата в борьбе с опустыниванием и деградацией земель, возникновением песчаных и пылевых бурь с помощью растений. [18,19]

Заключение и рекомендации к осуществлению намеченных мероприятий

Проблема Арала и других пустынных земель как основных источников песчаных и пылевых бурь существует уже около 50 лет и её решение – это внедрение в сельскохозяйственное и лесохозяйственное производства специализированного комплекса технических средств, агрегируемых для совместной работы с мобильными установками ультрафиолетового облучения растений;

Воздействие УФЛ на семена и саженцы, почвы и растения благоприятно влияют на объекты облучения и обладает определёнными преимуществами:

- низкая себестоимость обеззараживания семян, саженцев, растений, почвенного покрова;
- повышение устойчивости растений к различным климатическим воздействиям;
- быстрая всхожесть семян и хорошая приживаемость саженцев;
- обработка семян, саженцев, почвы и растений в вегетативный период от воздействий болезнетворных микробов и вирусов, а также других вредителей растений без применения ядохимикатов и пестицидов.

При создании лесозащитных насаждений и насаждений в парковой зоне и в скверах предпочтение необходимо отдать традиционным лиственным деревьям, т.к. крона лиственных деревьев не только даёт больше кислорода и поглощает негативное влияние деятельности человека (автомобильные выхлопы, различные виды производственных

выбросов в воздух), но и за счёт испарений создаёт вокруг себя микроклимат (понижает температуру окружающей среды на 2-3°C), а корневая система настолько развита, что удерживает почву и регулирует уровень грунтовых вод;

Все положительные изменения, климатические и экологические, происходят благодаря созданию надёжного щита в виде зеленых насаждений;

В первую очередь необходимо создать плантационные насаждения, где должны проводиться все необходимые лесохозяйственные мероприятия по уходу за растениями, обеспечивающие условия для механизации и автоматизации процессов сбора и переработки семян культивируемых растений;

Применять более эффективные агроэлектротехнологии и новые виды сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин, рациональное использование уже имеющейся техники, осуществлять модернизацию изготавливаемых машин и агрегатов;

Осуществлять снижение вредного воздействия тягловой техники и агрегатных машин на почву путём уменьшения удельного давления на почву, повышения проходимости за счёт различных конструктивных решений и применения современных полимерных материалов, обладающих малой удельной массой;

При создании лесных защитных насаждений на деградированных и опустыненных землях, на аридных почвах различного состава и строения в качестве основного вида посадочного материала в будущем использовать только стандартные сеянцы, саженцы и черенки, выращивание которых должно быть поставлено на промышленную основу в механизированных лесных питомниках. Созданию таких лесопитомников в будущем необходимо уделить особое внимание и должное финансирование в рамках инновационных проектов и финансовых фондов развития лесохозяйственного производства;

При создании лесозащитных насаждений путём высева семян в качестве основного посадочного материала будут использованы семена из вновь созданного устойчивого семенного фонда, сформированного из семян растений, а) прошедших ультрафиолетовое облучение по полному циклу (семя, почва, растение), б) адаптированных к климатическим условиям регионов (пустыни, полупустыни, степи).

Рис.4 Лесозащитная полоса в зоне дна высохшего Аральского моря

Список используемой литературы:

1. Пулатов А.Т., Мухаммадиев А.М., Арипов А.О., Розмухамедов Д.Д., «Ультрафиолетовые лучи – одно из направлений развития «зелёных технологий», Сборник тезисов второй научно-практической конференции для молодых учёных, ТФ НИЯУ МИФИ, Ташкент 2023, стр. 142.
2. Выступление депутата Европарламента Виолы фон Крамон на заседании Комитета по иностранным делам.09.10.2023г. Брюссель.
3. Постановление Президента РУз №4204 от 22.02.2019 г. «О мерах по повышению эффективности работы по борьбе с опустыниванием и засухой в Республике Узбекистан».

4. Постановление Президента РУз №4850 «Концепция развития лесного хозяйства в Республике Узбекистан да 2030 года» от 6 октября 2020 г.
5. Постановление Президента РУз №5202 от 29.07.2021 г. «О мерах по реализации специальной резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 18.05.2021 года «Об объявлении региона Приаралья зоной экологической инноваций и технологий».
6. Указ Президента РУз №ПФ-46 от 30 декабря 2021 г. «Защита деревьев, кустарников, расширение их площадей» предусмотрен ряд мероприятий для выращивания в большом количестве пустынных древесно-кустарниковых растений.
7. Пулатов А.Т., Мухаммадиев А., Арипов А.О., Чориев Б.С., «Зелёные технологии как один из способов борьбы с пылевыми бурями», «Перспективы развития науки, инновационной техники и технологий» II часть Республиканской научно-практической конференции, Карши, 2023, стр. 92-99.
8. Мухаммадиев А., Толибаев А.Е., Арипов А.О., Халматова З.Т. Электростимуляция семян, почвы и растения. Научно-технический журнал «Международная агроинженерия», Казахстан, 2016, Выпуск 2 (№18), – 45-49 стр.
9. Шалапин С.Н. Увеличение урожайности. Современный подход. Харьков, ООО «Харьковская инженерная компания, 2013, 12 с.
10. Мухаммадиев А., Арипов А.О., Мамаджанов С.И., Д.Юсупов, «Агроэлектротехнология для производства семян пастбищных культур семеноводческих площадках, Наманган, 2021, 160 стр.
11. Смит К., Хеневолт Ф., Молекулярная фитопатология, Перевод с английского, М.Мир, 1972;
12. Веселова Т.В., Веселовский В.А., Чернявский Д.С., Стресс у растений, (Биофизический подход), Издательство Московского университета;
13. Метлицкий Л.В., Фитоиммунитет молекулярные механизмы, издательство наука, 1976, 50 с.;
14. Арипов А.О., Мамаджанов С.И., Хожтев С.Г., Элмуратов Ш.П., Аотыкбаев Б.П., Обоснование параметров и режимов работы ультрафиолетового оборудования на систему «семя, почва, растение» при создании пустынных семенников. Innovative Solutions for Creating Highly Efficient Agricultural Machinery and Increasing the Efficiency of Use of Technical Means, 440-443 стр.)
15. Система машин и технологий для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на 2018-2020 годы. Часть IV «Лесное хозяйство и защитное лесоразведение», Ташкент, 2018, 256 стр.
16. Мухаммадиев А., Толибаев А.Е., Арипов А.О., Халматова З.Т. Электростимуляция семян, почвы и растения. Научно-технический журнал «Международная агроинженерия», Казахстан, 2016, Выпуск 2 (№18), – 45-49 стр.
17. А.Мухаммадиев и др. «Электротехнология в сельском хозяйстве Узбекистана» (Монография), Ташкент-2020, 82 стр.
18. Сабиров М.К. Закрепление и облесение подвижных песков Кызылкума применением вяжущих веществ. Монография, Ташкент-2011, изд. «Мехнат», 128 с.
19. Кокшарова Н.Е. и др. Методы создания защитных насаждений на песчаной части осушенного дна Аральского моря. Труды СрадазНИИЛХ, выпуск 23, ст-12-19.